

Roteiro Técnico

Este roteiro visa instruir o aluno da disciplina de Química Geral a determinar a Energia de ativação utilizando o Excel

Objetivo:

Determinar a energia de ativação (E_a) de uma reação química utilizando métodos gráficos com base na equação de Arrhenius e o software Excel.

Materiais Necessários

- Software Excel
- Dados experimentais de velocidade de reação (k) e temperaturas (T) em Kelvin

Exemplo

Vamos utilizar os seguintes dados experimentais para uma reação hipotética:

Temperatura (K)	Constante de Velocidade
300	0,015
310	0,022
320	0,035
330	0,045
340	0,060

Obs: É obrigatório a temperatura estar em Kelvin. Caso as temperaturas estejam em °C, é necessário fazer a transformação para Kelvin, para isso basta usar a fórmula: $=273,25+(\text{TEMPERATUA EM CELSIUS})$

Passo a Passo

1. Inserir os Dados no Excel

Abra o Excel e insira os dados de temperatura (T) e constante de velocidade (k) em colunas separadas.

- Coluna A: Temperatura (T) em Kelvin
- Coluna B: Constante de Velocidade (k)

	A	B
1	Temperatura (K)	Constante de Velocidade
2	300	0,015
3	310	0,022
4	320	0,035
5	330	0,045
6	340	0,06

Os dados experimentais de temperatura e constante de velocidade são necessários para obter a equação de Arrhenius, que relaciona a velocidade da reação com a energia de ativação.

2. Calcular os Logaritmos Naturais das Constantes de Velocidade e os Inversos das Temperaturas

Passo: Adicione duas novas colunas para os cálculos adicionais necessários:

- Coluna C: $\ln(k)$ - - Logaritmo natural da constante de velocidade
- Coluna D: $1/T$ - Inverso da temperatura em Kelvin

Para calcular o logaritmo natural e o inverso temperatura, use as fórmulas:

$$=LN(B2)$$

$$=1/A2$$

	A	B	C	D	E
1	Tempo (minutos)	Concentração de A (mol/L)	$\ln[A]$	$1/[A]$	
2	0	0,5	-0,693147181	2	
3	10	0,4	-0,916290732	2,5	
4	20	0,31	-1,171182982	3,22581	
5	30	0,25	-1,386294361	4	
6	40	0,2	-1,609437912	5	
7	50	0,16	-1,832581464	6,25	
8	60	0,13	-2,040220829	7,69231	

Segundo a equação de Arrhenius, uma plotagem de $\ln(k)$ vs $(1/T)$ deve resultar em uma linha reta cuja inclinação é proporcional à energia de ativação da reação.

3. Criar Gráficos de Dispersão

- Crie um gráfico de dispersão para os dados calculados:
 - Eixo X: $1/T$
 - Eixo Y: $\ln(k)$
- Selecione os dados apropriados e insira o gráfico no Excel através da guia "Inserir" -> "Gráfico de Dispersão".

O gráfico de $\ln(k)$ versus $(1/T)$ deve exibir uma tendência linear, conforme previsto pela equação de Arrhenius, permitindo a determinação da energia de ativação.

4. Ajustar Linhas de Tendência

Adicione uma linha de tendência ao gráfico e exiba a equação da linha e o coeficiente de determinação (R^2):

- Clique no gráfico, selecione "Adicionar Linha de Tendência".
- Escolha "Linear" e marque a opção "Exibir Equação no gráfico" e "Exibir valor de R^2 no gráfico".

A linha de tendência e o valor de R^2 indicam quão bem os dados se ajustam a uma linha reta.

5. Determinar a Energia de Ativação (E_a)

Utilize a inclinação da linha de tendência para calcular a energia de ativação:

$$y = -0,0031x + 0,0212$$

Equação de Arrhenius linearizada é:

$$\ln(k) = \ln A - (E_a/R) \frac{1}{T}$$

Onde $-E_a/R$ é a inclinação da linha reta e R a constante universal dos gases (8,314 J/(mol·K)).

- Extraia a inclinação da linha de tendência: no caso em questão é -0,0031
- Calcule a energia de ativação:

$$-\frac{E_a}{R} = -0,0031$$

$$-E_a = -0,0031xR$$

$$E_a = 0,0031 \times 8,314$$

$$E_a = 0,02577 \text{ J/mol}$$

Com este roteiro, é possível determinar a energia de ativação de uma reação química de forma eficiente utilizando métodos gráficos no Excel.